

RESEARCH ARTICLE

PRÁCTICAS FUNERARIAS PURUHAES A LA LUZ DE LAS EXCAVACIONES DE JIJÓN Y CAAMAÑO: RELECTURAS ARQUEOLÓGICAS Y APORTES PARA LA COMPRENSIÓN DEL RITUAL DE ENTERRAMIENTO ANDINO PREINCAICO

Puruba Mortuary Practices according to the Jijón and Caamaño Excavations: Archaeological Reinterpretations and Contributions to the Understanding of Pre-Inca Andean Burial Ritual

Pedro Antonio Carretero Poblete, Galo Patricio Silva Borja, Alfredo Eduardo Figueroa Oquendo, Pilar Aide Salazar Almeida, Patricia Alexandra Chiriboga Zamora, Angel Polivio Reyes Izurieta

Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

✉ gsilva@unach.edu.ec (autor de contacto)

RESUMEN. El principal objetivo de esta investigación fue reinterpretar las prácticas funerarias de la cultura puruhá prehispánica a partir de los registros arqueológicos documentados por Jacinto Jijón y Caamaño en su libro de dos volúmenes «Puruhá» (1927), integrando metodologías analíticas contemporáneas en la arqueología andina. Para ello, se aplicó una estrategia metodológica cualitativa e interpretativa centrada en el análisis contextual y tipológico de los hallazgos funerarios registrados por Jijón, contrastados con investigaciones arqueológicas recientes en la región central andina. Los hallazgos evidencian una notable continuidad en las prácticas de enterramiento: tumbas circulares poco profundas, disposición del cuerpo en posición fetal o en cuclillas, cobertura con textiles (posiblemente de algodón costeño) y un ajuar recurrente compuesto por cerámica antropomorfa, trípodes decorados, copas y platos, frecuentemente relacionados con el consumo ritual de chicha de maíz. La composición simbólica del ajuar, junto con la disposición del cuerpo y la orientación ritual del espacio mortuario, sugiere una cosmovisión estructurada del tránsito al más allá, enmarcada en lógicas andinas de reciprocidad y continuidad ancestral. Se concluye que las prácticas funerarias puruhaes, aunque aparentemente simples en su expresión material, responden a una lógica ritual altamente codificada. El estudio pone de relieve la importancia de realizar nuevas intervenciones arqueológicas multidisciplinarias que incorporen arqueometría, bioarqueología y análisis etnoarqueológico comparativo con el fin de ampliar la comprensión de la ideología mortuoria puruhá y su relación con otras tradiciones andinas preincaicas.

PALABRAS CLAVE. Puruhá, puruhaes, Jijón y Caamaño, ritual funerario, arqueología andina, prácticas mortuorias, cosmovisión andina, Ecuador.

ABSTRACT. The main objective of this research was to reinterpret the mortuary practices of the pre-Hispanic Puruha culture based on the archaeological records documented by Jacinto Jijón y Caamaño in his two-volume book “Puruhá” (1927), integrating contemporary analytical methodologies in Andean archaeology. To this end, a qualitative and interpretive methodological strategy was applied, focusing on the contextual and typological analysis of the funerary findings recorded by Jijón, contrasted with recent archaeological research in the central Andean region. The findings show remarkable continuity in burial practices: shallow circular tombs, bodies arranged in a fetal or squatting position covered with textiles (possibly coastal cotton), and recurring grave goods consisting of anthropomorphic pottery, decorated

Received: June 9, 2025. Accepted: August 21, 2025. Published: August 30, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/385>. <https://purl.org/aia/5608>.

tripods, cups, and plates, often associated with the ritual consumption of corn chicha. The symbolic composition of the grave goods, together with the arrangement of the body and the ritual orientation of the burial space, suggests a structured worldview of the transition to the afterlife. This is framed within Andean logics of reciprocity and ancestral continuity. It is concluded that Puruha mortuary practices, although apparently simple in their material expression, respond to a highly codified ritual logic. The study highlights the importance of conducting new multidisciplinary archaeological interventions incorporating archaeometry, bioarchaeology, and comparative ethnoarchaeological analysis in order to broaden our understanding of Puruha mortuary ideology and its relationship with other pre-Inca Andean traditions.

KEYWORDS. Puruha, Jijón y Caamaño, funerary ritual, Andean archaeology, mortuary practices, Andean worldview, Ecuador.

1. INTRODUCCIÓN

El territorio de los puruhaes, tal como fue descrito por Jijón y Caamaño en su célebre obra *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador* (1927), se extendía originalmente por la actual provincia del Chimborazo. Según este pionero de la arqueología ecuatoriana, las principales poblaciones que ocupó dicha cultura fueron Calpi, San Andrés, Guano, Ilapo, Guanando, Penipe, Quimiac, Achambo, El Molino, Pungalá, Licto, Punín y Yaruquíes. El área estaba delimitada al norte por los páramos de Sanancajas e Igualata, al oeste por los altiplanos circundantes del Chimborazo, al este por los territorios de los jíbaros, y al sur por los páramos de Tiocajas, que marcaban la frontera con los cañaris.

Sin embargo, investigaciones más recientes, como las prospecciones arqueológicas en Rumicruz y la zona de Payacucha (Carretero *et al.* 2018) han permitido inferir una extensión territorial mayor para el área de influencia cultural puruhá, alcanzando por el norte regiones limítrofes con el territorio panzaleo, y al sur hasta el desierto de Palmira, en contacto con poblaciones cañaris.

Las fuentes etnohistóricas disponibles sobre los puruhaes son escasas pero significativas. Cieza de León (1553) los describe como un pueblo vestido con tejidos de lana y con complejos arreglos capilares, mientras que Fray Juan de Paz Maldonado, en su *Relación del pueblo de San Andrés de Xunxi* (1590), detalla aspectos de la vida cotidiana, la economía, la vivienda y, crucialmente, los ritos funerarios. Maldonado destaca la costumbre de enterrar a los difuntos en las propias rozas de viviendas (algo que no se ha comprobado mediante la arqueología), acompañados de chicha, alimentos, ropa y enseres personales, incluyendo rituales de duelo en los que las viudas realizaban cantos luctuosos y se cubrían el rostro con betún negro. Estas descripciones coinciden

en cuanto a los materiales con los hallazgos de Jijón y Caamaño, quien documentó (tanto en Macají como en Guano) entierros en posición fetal o sedente dentro de tumbas poco profundas, con ajuar compuesto por cántaros antropomorfos y trípodes decorados, generalmente cubiertos por compoteras o platos.

En la zona de Macají (figura 1), Jijón y Caamaño identificó una importante secuencia estratigráfica interrumpida por eventos volcánicos atribuibles a erupciones del volcán Altar. Estos episodios geológicos afectaron al patrón de asentamiento puruhá prehispánico, posiblemente forzando el abandono temporal de áreas

Figura 1. Excavación arqueológica de Jijón y Caamaño en Macají en 1917, Riobamba (Jijón y Caamaño 1927: fig. 2, p. 16).

Figura 2. Dibujo de la cerámica puruhá de Macají (Jijón y Caamaño 1927: fig. 4, p. 17).

agrícolas clave para este grupo. La cerámica recuperada de estos estratos (figura 2), aunque atribuida por Jijón a un «Período Protopanzaleo I», posee características más compatibles con el estilo puruhá, como la decoración con incisiones lineales sin pintura, lo que sugiere una identidad cultural diferenciada respecto a los panzaleos del sur (Jijón y Caamaño 1920a, 1920b).

Por su parte, las fuentes de época hispánica recogidas en el *Archivo General de Indias* y publicadas por Luis Torres de Mendoza (1865), así como los informes de Antonio de Herrera (1726), permiten reconstruir el proceso de reducción de la población indígena a través de la encomienda, destacando la reorganización sociopolítica de los aillus y la continuidad cultural observable en sus prácticas agrícolas y funerarias.

Pese a la relevancia de estos datos, la ausencia de investigaciones arqueológicas sistemáticas y multidisciplinarias publicadas desde la década de 1930, ha impedido un conocimiento más profundo de la cosmovisión mortuoria de los puruhaes. En consecuencia, esta investigación retoma los hallazgos de Jijón y Caamaño con una mirada crítica y actualizada, con el objetivo de contribuir a la comprensión de los rituales funerarios como expresiones del pensamiento simbólico andino y como evidencia material de los procesos de territorialidad, identidad y resistencia cultural.

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se basa en un enfoque arqueológico interdisciplinar que combina análisis de fuentes históricas, revisión bibliográfica y análisis directo de materiales arqueológicos provenientes de las excavaciones de Jijón y Caamaño en 1917 y 1918 (1927) en el territorio puruhá, particularmente en la región de Chimborazo.

Revisión documental y análisis historiográfico

Se realizó una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias, incluyendo crónicas coloniales (Cieza de León, Maldonado), documentos inéditos del *Archivo*

Figura 3. Cerámica puruhá de Macají, Protopanzaleo I (Jijón y Caamaño 1927: lám. V).

vo General de Indias (Torres de Mendoza 1865) y publicaciones arqueológicas clásicas (Jijón y Caamaño 1927; Jiménez de la Espada 1897), complementadas con estudios contemporáneos recientes (Carretero *et al.* 2018). Este análisis permitió reconstruir el contexto cultural, geográfico y cronológico de los puruhaes y sus prácticas funerarias.

Análisis arqueológico de materiales

Se analizaron los registros y materiales recuperados durante las excavaciones arqueológicas en la Tola de Macají y otros sitios cercanos documentados por Jijón y Caamaño. Se prestó especial atención a:

- Tipología y morfología de los enterramientos (tipo de fosa, orientación, posición del cuerpo).
- Características de los elementos funerarios asociados (cerámica antropomorfa, trípodes, vasijas con decoraciones incisas y pintura).
- Evidencias de prácticas rituales documentadas, como el acompañamiento con alimentos, bebidas (chicha de maíz) y objetos simbólicos (amuletos).

Interpretación etnoarqueológica y comparativa

Se aplicó un enfoque etnoarqueológico utilizando paralelos con rituales funerarios documentados en otras culturas andinas para interpretar los hallazgos, destacando las similitudes y diferencias en el uso de materiales y símbolos funerarios. Se tomaron en cuenta también evidencias etnográficas que permiten comprender la simbología del cuerpo en posición fetal y el uso de textiles.

Limitaciones y recomendaciones

Se reconoce la limitación de contar con datos arqueológicos principalmente históricos y la ausencia de nuevas excavaciones publicadas recientemente en la región. Por ello, se enfatiza la necesidad de intervenciones arqueológicas multidisciplinarias con metodologías modernas como dataciones por radiocarbono, análisis biomoleculares y estudios tafonómicos para profundizar en el conocimiento del ritual funerario puruhá.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de las prospecciones arqueológicas superficiales realizadas y publicadas por el *Grupo de Investigación Puruhá* de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) en sitios como Rumicruz, Collay y Flores (Carretero *et al.* 2017; Carretero y Samaniego 2017; Carretero *et al.* 2018) permiten ofrecer una nueva interpretación sobre la cronología y las características culturales de las cerámicas y enterramientos asociados a la región puruhá.

Cronología y características cerámicas

Se observa una clara distinción entre cerámicas de paredes finas, asociadas al estilo Panzaleo (según Jijón), y cerámicas más toscas con decoración incisa. Desde nuestra perspectiva, las cerámicas incisas y toscas se corresponderían con el Periodo de Integración (500-1532 d.C.), evidenciado por los materiales recuperados en Pailacucha, Rumicruz (figura 4), que presentan acabados mate y decoraciones incisas características. Por el contrario, las cerámicas finas, pulidas y elaboradas reflejan un periodo anterior correspondiente al Formativo Tardío (700 a.C.), coetáneo al sitio Cashaloma Cañari, como muestran los hallazgos en Collay (Carretero & Samaniego 2017).

Esta distinción cronológica y tipológica evidencia que las fases culturales en el territorio puruhá presentan una

Figura 4. Cerámica puruhá de Pailacucha, Rumicruz (Carretero *et al.* 2018).

complejidad mayor a la inicialmente planteada por Jijón y Caamaño, quien asignó adscripciones culturales basadas principalmente en la ubicación de los sitios, sin una clara y precisa definición temporal ni cultural.

Tipos y características de los enterramientos

La revisión de los registros de Jijón y Caamaño (1927) en distintas necrópolis de Chimborazo permite identificar varias fases culturales y tipologías funerarias, aunque con adscripciones culturales discutibles (Carretero *et al.* 2023). En este sentido, es necesario abandonar la rígida división por sitios excavados y centrarse en las características materiales y rituales que muestran continuidad y cambios.

– *Periodo Tuncabuán*. Asociado por Jijón (figura 5) a un origen centroamericano y caracterizado por cerámicas policromas con blanco, rojo y negro, decoradas con patrones geométricos y simbólicos (círculos, *chakanas*, espirales). Destacan las tumbas en forma de pozo vertical con cuerpos en posición fetal, acom-

Figura 5. Cerámica del periodo Tuncahuán (Jijón y Caamaño 1927: láms. XIX-XX).

pañados por cerámicas globulares, trípodes y objetos metálicos como tupos y propulsores de cobre. La presencia de cerámica antropomorfa moldeada sugiere influencias o intercambios culturales con la zona cañari.

- *Periodo Elén-Pata*. Definido por una cultura puramente puruhá, con cerámicas más toscas y decoración negativa que reflejan una tradición cultural y ritual diferente (figura 6). Las necrópolis de Chocón, Santús y Chillachís comparten características funerarias comunes, con tumbas en pozo con cuerpos en posición fetal o en cuclillas y uso ritual de cerámica: compoteras, platos con mango, cántaros antropomorfos y trípodes que suelen disponerse de manera simbólica, cubriendo unos a otros. La repetida disposición de vasos pequeños sobre recipientes mayores podría indicar una práctica funeraria que protegía o transportaba alimento y bebida para el viaje al más allá, mostrando una cosmovisión compleja sobre la muerte y la continuidad del tiempo, simbolizada en decoraciones con *chakanas*, líneas en zigzag y representaciones astrales o totémicas. Además, el hallazgo de fragmentos de algodón en tumbas de este periodo indica la existencia de redes de intercambio con la costa, reflejando conexiones interregionales.
- *Periodo Huavalac*. Similar en características a Elén-Pata, con tumbas en pozo y cuerpos en posición fetal, recuperándose cerámica pintada negativa, ídolos femeninos y objetos como cucharas de barro, reafirmando la continuidad de prácticas rituales y sociales en el territorio puruhá hasta poco antes de la llegada europea.

Figura 6. Cerámica del periodo Elén-Pata. Decoración con «la continuidad del tiempo» (Jijón y Caamaño 1927: lám. LVII).

DISCUSIÓN CRÍTICA

Los datos recopilados muestran que la cultura puruhá presenta una evolución y complejidad ritual mayor que la inicialmente descrita por Jijón y Caamaño, cuyos periodos cronológicos y adscripciones culturales deben ser reevaluados a la luz de nuevos hallazgos y análisis modernos (Carretero *et al.* 2023).

La persistencia de símbolos como la *chakana*, la dualidad representada en círculos y los ciclos temporales indicados en la cerámica reflejan una cosmovisión propia, con significados asociados al ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La conexión con otras regiones, tanto por influencias como por intercambio de bienes, es evidente en los materiales recuperados y la presencia de metales y algodón.

Este análisis contribuye a superar interpretaciones difusionistas simplistas y promueve un entendimiento más integral y contextualizado de las culturas andinas del Ecuador central, poniendo en valor el patrimonio arqueológico de la región puruhá y la necesidad de continuar con investigaciones arqueológicas multidisciplinarias y con técnicas modernas para precisar cronologías, prácticas y significados.

CONCLUSIONES

El análisis realizado confirma que el ritual funerario puruhá, tal como lo documentó Jijón y Caamaño a inicios del siglo XX, mantiene una notable coherencia con las descripciones aportadas por los cronistas de época hispánica, evidenciando una continuidad cultu-

ral que abarca gran parte del periodo de ocupación en el área de Chimborazo.

Se constata que la práctica funeraria predominante consistía en entierros en pozos circulares de poca profundidad, no superior a los dos metros, donde los cuerpos eran depositados en posición fetal, ya sea sentados o en cuclillas. Este patrón recurrente sugiere un simbolismo profundo vinculado a la cosmovisión puruhá sobre la vida, la muerte y la regeneración.

La presencia sistemática de vestimentas que cubrían los cadáveres, incluyendo fragmentos de algodón procedentes de la costa a través de redes de intercambio, indica no solo la complejidad social y económica de la cultura, sino también un ritual funerario cuidadosamente planificado y cargado de significado.

Asimismo, la vajilla funeraria que acompañaba al difunto, compuesta por cántaros antropomorfos con decoraciones en positivo y negativo en rojo y negro, trí-

podes y recipientes cubiertos por compoteras o platos con asa, refuerza la idea de un ritual complejo. Estos elementos probablemente cumplían funciones simbólicas y prácticas, entre ellas la provisión de alimentos y bebidas, como la chicha de maíz, para el viaje al más allá.

Aunque la simplicidad aparente del tipo de entierro puede inducir a una interpretación superficial, es evidente que estos rituales estaban imbuidos de una sofisticada cosmovisión y simbolismo que reflejaba el paso del individuo entre ambos mundos.

Finalmente, este estudio resalta la necesidad de nuevas intervenciones arqueológicas con enfoques multidisciplinarios y metodologías científicas avanzadas para profundizar en el conocimiento de las prácticas funerarias puruhaes y su significado cultural. Solo a través de estos esfuerzos se podrá desentrañar la complejidad de este ritual y su papel dentro del imaginario y la estructura social de esta antigua cultura andina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARRETERO, P.A.; W.M. SAMANIEGO. 2017. Prospección arqueológica en el sitio Puruhá de Collay, Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 33: 18-26.
- CARRETERO, P.A. ET ALII. 2018. Chaquiñán de Llugshirum (Flores): registro de caminos pedestres en territorio puruhá. *Arqueología Iberoamericana* 37: 3-12.
- CARRETERO, P.A. ET ALII. 2018. Los sitios arqueológicos puruhaes de la comunidad de Rumicruz (Calpi, Riobamba, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 38: 14-24.
- CARRETERO, P.A. ET ALII. 2018. *Informe de prospección arqueológica en la zona de Rumicruz y Payacucho (Chimborazo, Ecuador)*. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- CARRETERO, P.A. ET ALII. 2023. Una aproximación actual a la cronología relativa de los puruhaes prehispánicos de Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 52: 21-28.
- CIEZA DE LEÓN, P. 1553. *Crónica del Perú: el señorío de los incas*. Parte primera (facsimil). Sevilla: Casa de Juan de León.
- HERRERA, A. DE. 1726. *Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano*. Madrid.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1920a. *La cerámica de la región Panzaleo*. Quito: Tipografía de la Universidad Central del Ecuador.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1920b. *Nueva contribución al conocimiento de los aborígenes de la Provincia de Imbabura de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1927. *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M., ED. 1897. *Relaciones geográficas de Indias*, vol. 3. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid.
- MALDONADO, J. DE P. 1590. Relación del pueblo de San Andrés de Xunxi. En *Relaciones geográficas de Indias: Perú*, ed. M. Jiménez de la Espada, vol. 1, pp. 149-154. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1897.
- TORRES DE MENDOZA, L. 1865. *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía*, vol. 5. Madrid: Imprenta de Manuel G. Hernández.
- TORRES DE MENDOZA, L. 1868. *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía*, vol. 9. Madrid: Imprenta de Frías y compañía.